

**ПРАКСІОЛОГІЧНИЙ ТА КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА****Мітєва А.М.***концертмейстер кафедри теорії і
методики музичної освіти та хореографії
Мелітопольського державного педагогічного
університету ім. Б. Хмельницького***Врубель Г.Ф.***концертмейстер кафедри теорії і
методики музичної освіти та хореографії
Мелітопольського державного педагогічного
університету ім. Б. Хмельницького***PRACTICAL AND COMPETENTIAL APPROACHES AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR THE
PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHERS.****Mitieva A.,***concertmaster of the department of theory and
methods of music education and choreography
Melitopol State Pedagogical University B. Khmelnytsky***Vrubel A.***concertmaster of the department of theory and
methods of music education and choreography
Melitopol State Pedagogical University, B. Khmelnytsky***Анотація**

У статті виокремлені праксіологічний та компетентісний підходи як методологічна база професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Практиологічний підхід автори розкривають з позиції практико-орієнтованої діяльності вчителя музичного мистецтва у роботі із шкільним хоровим колективом та ґрунтує його на ціннісному ставленні педагога-музиканта до хорової музики як високого мистецтва та процесу власної творчої діяльності. В свою чергу компетентісний підхід подано у ракурсі оновлення розуміння ролі вчителя музичного мистецтва у навчально-виховному процесі сучасної школи та оволодіння ним професійно-важливими якостями та вміннями. Авторами розкрито специфіку формування професійних знань й умінь студентів в умовах вивчення циклу диригентсько-хорових дисциплін.

Автори підкреслюють, що упродовж навчання у ВНЗ, студент повинен опанувати диригентсько-хорову діяльність у таких видах, як: власне диригування, спів, гра на музичному інструменті. Кінцевою метою навчання стає формування і розвиток фахових компетентностей як діяльнісних характеристик, тобто готовність і здатність майбутнього вчителя музичного мистецтва до практичного виявлення набутих фахових знань, умінь і навичок під час роботи із шкільним хоровим колективом. Така практична зорієнтованість фахового навчання дозволяють студенту-музиканту розв'язувати існуючі проблеми, а також проєктувати свої професійні педагогічні дії.

Наголошено на важливості опанування студентами-музикантами здібностей до керування хоровим колективом, набуття фахової компетентності, як особистісно-ціннісної здібності. Підкреслена важливість розвитку особистісної внутрішньої мотивації та активної індивідуальної позиції здобувачів вищої освіти у цьому процесі. Описані протиріччя між потребою включення у зміст фахового навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва педагогічних технологій, спрямованих на розвиток їх адаптивних умінь, і відсутністю педагогічної підтримки здобувачів у процесі їх адаптації до диригентсько-хорової діяльності як складової педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти. Визначаються педагогічні завдання, які передбачають практичну спрямованість професійного навчання студентів мистецьких спеціальностей.

Abstract

The article highlights the practical and competence approaches as a methodological basis for the professional training of future music teachers. The author reveals the practical approach from the point of view of practice-oriented activity of a music teacher and bases it on the valuable attitude of a music teacher to music as art and the process of personal creative activity. In its turn, the competence approach is presented in the perspective of updating the understanding of the role of the music teacher in the educational process of a modern school and mastering of professionally important qualities and skills. The author reveals the specifics of the formation of professional knowledges and skills of students in the context of studying the cycle of conducting and choral disciplines. The author emphasizes that during the study at the university, the student must master conducting and choral activities in such forms as: his/her own conducting skills, singing, playing a musical instrument. The ultimate goal of the

learning process is the formation and development of professional competencies as activity characteristics, that is, the readiness and ability of the future teacher of music to practically identify the acquired professional knowledge, skills and abilities while working with the school choir. Such practice-oriented professional training allows a musical student to solve existing problems, as well as to design their professional pedagogical actions.

The importance of mastering by music students the ability to manage a choir, acquiring professional competence as a personal and value ability was emphasized. The importance of developing personal internal motivation and active individual position of higher education students in this process is emphasized. The contradictions between the need to include pedagogical technologies aimed at developing their adaptive skills in the content of professional training of future music teachers, and the lack of pedagogical support for students in the process of their adaptation to conducting and choral activities as a component of pedagogical activity of a music teacher of general secondary education institutions. Defined are pedagogical tasks which provide for the practical orientation of professional training of students of artistic specialties.

Ключові слова: прагсіологічний компетентісний підхід, вчитель музичного мистецтва, адаптація, навчально-виховний процес.

Keywords: praxeological competence approach, music teacher, adaptation, educational process.

Зміни в характері освіти, її спрямованості, цілях, змісті, характерні для початку XXI століття – все більш наочно направляють її на “свободний розвиток людини”, на творчу ініціативу здобувачів вищої освіти та конкурентоспроможність і мобільність майбутніх фахівців. Зміни цілей освіти співвідносяться з глобальними завданнями забезпечення входження людини у соціальний світ та пристосування в цьому середовищі, викликають необхідність постановки питання забезпечення освітою більш повного, особистісно і соціально інтегрованого результату. Фахове навчання майбутнього вчителя музичного мистецтва у ВНЗ традиційно передбачає досягнення цілей і завдань для кожного етапу навчання. Тому на кожному етапі застосовуються методики, які передбачають активне включення здобувачів вищої освіти у різноманітні види навчальної діяльності.

Мистецька освіта у сучасному світі демонструє інноваційні способи, цілі та завдання освітньо-професійних та наукових програм. Слід відмітити що вибір спеціалізованого предмету та дидактичного дизайну відіграє важливу роль в навчальній діяльності та художньо-педагогічному процесі фахової підготовки майбутніх викладачів мистецтва. Зокрема хочемо звернути увагу на необхідність індивідуального підходу, який надає можливість використовувати нові норми, методи, засоби та темпи навчання, а також сприяють творчому формуванню майбутнього викладача музичного мистецтва. У зв'язку з індивідуальним підходом треба звернути увагу і на прагсіологічний та компетентісний підхід.

У процесі фахової підготовки студентів-музикантів викладачам диригентсько-хорових дисциплін треба враховувати той факт, що сьогодення характеризується розвитком сучасного хорового мистецтва, насичення його великою кількістю сучасної хорової літератури. У зв'язку з цим важливо сформувати патріотичний смак до української хорової культури у майбутніх вчителів музичного мистецтва, замотивувати їх до використання українського пісенного фольклору у практичній діяльності з шкільним хоровим колективом та уміння популяризувати творчість хорових українських композиторів на рівні із високими зразками світової хорової ку-

льтури. В процесі фахової підготовки особливе значення має проходження майбутніми вчителями музичного мистецтва педагогічної практики. Майбутні фахівці стикаються з різними ситуаціями. Це може бути пов'язано як с професійними навичками так і з психологічними. Разом з психологічними причинами здобувачі освіти можуть зіткнутися з недорозвиненим фаховим володінням музичним інструментом, недостатнім умінням належно демонструвати музичні твори і пісні під власний супровід, показ зрозумілого диригентського жесту (ауф-такт) тощо. Але справа не лише в тому, чи систематично відвідувались заняття здобувачем, адже це не завжди гарантує якісного набуття ним фахових знань і навичок. Дуже важливо у підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва вибрати методики, які спрямовані на особисту зацікавленість та вмотивоване прагнення практично застосувати у майбутньому набуті знання на практиці роботи з шкільним хоровим колективом, розуміння що це не відбувається без підвищення індивідуального фахового рівня здобувача вищої освіти та системного підходу до оволодіння ним необхідними компетентностями для диригентської творчості.

Нам цікава думка О.Романової, яка зазначає, що здатність приймати складні самостійні рішення у фаховій діяльності, уміння адаптуватися до умов навколишнього середовища з використанням інформаційних і комунікаційних технологій сьогодні постає основними вимогами до випускників вишів (Романова, 2012: 63). Ми, звичайно, погоджуємося із поданою думкою, однак треба зауважити, що існує вірогідність зміни формату викладання, відповідно до цивілізаційних викликів і технічного прогресу, коли молодому фахівцеві необхідно буде прилаштовуватися до обставин та умов роботи і шукати альтернативні і дієві шляхи викладання фахового предмету (наприклад в синхронному або асинхронному режимі онлайн-навчання).

В цьому контексті варто звернутися до думки Л. Кондрашової, яка зазначає: “Зміна функцій сучасного вчителя у зв'язку з соціалізацією шкільного життя і здійсненням особистісної спрямованості педагогічного процесу, створення освітнього середовища, який стимулює розвиток творчої особи, зумовлює пошук засобів, що позитивно впливають на подальше вдосконалення професійної позиції

учителя і активної позиції учнів” (Кондрашова, 2008: 3).

Водночас виникають протиріччя між потребою включення у зміст фахового навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва педагогічних технологій, спрямованих на розвиток їх адаптивних умінь (в тому числі диригентсько-хорової майстерності), і відсутністю педагогічної підтримки здобувачів у процесі адаптації до диригентсько-хорової діяльності як складової педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва загальноосвітньої школи.

Зміст означеної нами проблеми, суть якої полягає у визначенні змісту практикологічного і компетентного підходу до фахової підготовки вчителя музичного мистецтва складають саме виокремлені вище протиріччя.

Так, А. Козир зазначає, що “особливістю музично-педагогічної діяльності є вирішення педагогічних завдань засобами музики, а художньо-творчі параметри стають головним складником діяльності педагога-музиканта” (Козир, 2008: 301).

С. Світайло, створюючи методику роботи майбутнього хормейстера з дитячим співачьким колективом, вважає, що компетентна концепція професійної освіти має спрямовуватися на вдосконалення підготовки спеціалістів, шляхом формування у них фахової музичної компетентності як складової професіоналізму і охоплювати особистісні характеристики, теоретичні музичні знання, практичні здатності у сфері професійної музичної діяльності (Світайло 2016: 68).

Об’єктом навчання є диригентсько-хорова діяльність у таких видах: диригування, спів, гра на музичному інструменті. Кінцевою метою навчання стає формування і розвиток фахових компетентностей як діяльнісних характеристик, тобто готовність і здатність здобувача вищої освіти до практичного виявлення набутих фахових знань, умінь і навичок. Така практична зорієнтованість фахового навчання дозволяє студенту розв’язувати існуючі проблеми, а також проєктувати свої дії у наступній професійній діяльності.

Доцільним постає вирішення шляхів існуючих навчальних проблем, враховуючи те, що практикологія припускає рефлексію та передбачає звернення до суб’єктивного навчального досвіду. Навчальні ситуації, в яких здобувач виявив свою самостійність, уможливує переосмислення викладачем педагогічних дій з метою попередження небажаної навчальної ситуації. Необхідним стає спрямування здобувача вищої освіти до самопізнання, вироблення потреби врегульовувати свою навчальну діяльність. Здобувач набуває фахові компетенції, які передбачають його певну активність, яка вирішується, насамперед, його особистою позицією, його вмінням використовувати свій життєвий та навчальний досвід у практичному самовираженні та професійній самореалізації (Сегеда, 2016: 117).

Особистісну позицію здобувача ми можемо розглянути як якість, що потребує розвитку, характеризує ціннісні, ініціативне, відповідальне ставлення до навчальної діяльності, її змісту, завдань та

результатів. Виявляється в умінні виявляти музичні здібності в навчальній діяльності, бажанні здійснювати самоаналіз, створювати умови для саморозвитку, оцінювати свої навчальні досягнення, є передумови фахової компетентності.

Однак реалії сьогодення не означають, що впровадження компетентного та практикологічного підходів у фаховому навчанні майбутніх вчителів музичного мистецтва мають нівелювати процеси розвитку у суспільстві. Навпаки, запланована проєкція щодо навчання з опорою на навчальний досвід значно збагачує та розширює творчі можливості здобувача вищої освіти, а його навчальна діяльність набуває нових рис. З цієї позиції, все більшого значення набувають мистецькі цінності, що містяться у вірцях світової та української музики і своєю довершеністю спонукають здобувача до самовдосконалення.

Для нашого дослідження вирішальним є те, що в контексті компетентного та практикологічного підходів увага концентрується на важливості накопичення майбутнім педагогом-музикантом навчального досвіду, потреби пошуку інформації та її перетворення; формуванні нових понять відповідно специфіки диригентсько-хорового навчання. Процес навчальної роботи здобувача над різноманітними музичними творами передбачає творчий характер цієї діяльності.

У контексті компетентного та практикологічного підходів до фахового розвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва визначені завдання щодо управління процесом адаптації. Ці завдання стають діагностичними в контексті індивідуального розвитку кожного здобувача, і на основі вивчення його психолого-фізіологічних особливостей дозволяють розробити прогностичну карту, тобто спостерігати за характером змін адаптивного процесу, динамікою просування його в фаховому розвитку, проєктувати й організувати рівномірне включення всіх видів навчальної діяльності для гармонізації процесу адаптації, цілісно впливати на індивідуальний фаховий розвиток особистості здобувача вищої освіти, внаслідок чого він має змогу оволодіти низькою взаємопов’язаних фахових знань, а також переносити їх із однієї дисципліни до іншої; створювати атмосферу співтворчості, взаємоповаги, доброзичливості для ініціювання процесу самоствердження здобувача як творчої особистості; формувати через активізацію індивідуальних навчальних можливостей його фахової компетенції, необхідні для подальшої педагогічної діяльності.

Висновки. Застосування компетентного та практикологічного підходів у фаховому розвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва передбачає врахування таких положень:

– необхідність спиратися на навчальний досвід здобувача вищої освіти в процесі набуття ним фахових знань і розвитку умінь;

– установка на самовдосконалення через рефлексивний аналіз власних дій та усвідомлення мистецьких цінностей;

- спрямування до практичного застосування в навчальній діяльності набутих фахових знань;
- створення проєкції щодо індивідуального фахового розвитку здобувача вищої освіти.

Відтак можемо зазначити що у процесі набуття фахових компетентностей та культурного зростання особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва важлива роль відводиться моделюванню, розробці та реалізації творчої співпраці здобувача освіти та освітньої програми на засадах практиологічної парадигми, яка підвищує роль культурної сутності майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Проведене дослідження виявило важливість на заняттях дисциплін диригентсько-хорового циклу використовувати компетентнісний та практиологічний підходи до фахової підготовки мистецьких кадрів, однак це не вичерпує змісту проблеми, що вивчається.

Список літератури

1. Алексеева О.Ф. Индивидуально-психологический фактор адаптации субъекта учебной деятельности: Київ: Наука. 1995. С. 23.
2. Козир А.В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: монографія / А.В. Козир. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2008. 380 с.
3. Кондрашова Л.В. Професійна позиція учнів / Л.В. Кондрашова // педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / гол. ред. – проф. Буряк В.К. Кривий Ріг: КДПУ. 2008. № 21. С. 498.
4. Романова О.В. Модель формування професійної компетентності учителя / О.В. Романова // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / за ред. Доктора пед. наук, проф. З.П. Бакум. – Кривий Ріг: КП ДВНЗ «КНУ». 2012. № 35. С. 413.
5. Падалка Г.М. Музична освіта в Україні: концептуальні аспекти / Г.М. Падалка // Теорія і методика мистецької освіти. Наукова школа Г.М. Падалки. Колективна монографія / під наук. ред. А.В. Козир. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2010. С. 21-56.
6. Педагогічні принципи як практиологічна основа методики формування музично-педагогічного професіоналізму у процесі диригентсько-хорової підготовки вчителя музики. Музично-педагогічний професіоналізм вчителя мистецтва: історія, методологія, освітня практика: Авт кол.; за заг. ред. Н.А. Сегеда. Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 2016. С.105-113.
7. Світайло С. Методика роботи з дитячим хоровим колективом: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів III–IV рівня акредитації. – К.: Унів. коледж Київського університету ім. Бориса Грінченка. 2016. С. 140.